

Sülfürlü Florit Gazının *Callosobruchus chinensis* (L.) (Coleoptera: Bruchidae)'in Yumurta Evresi Üzerine Etkinliği

Ender KAHRAMAN¹, Nurullah AYYILDIZ¹, Mevlüt EMEKÇİ², Ahmet Güray FERİZLİ^{2*}

¹ Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara

² Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Ankara

*Sorumlu yazar (Corresponding author): ferizli@agri.ankara.edu.tr

Özet

Depolanmış baklagillerde yaygın görülen ve önemli düzeyde zarara neden olan türler arasında *Callosobruchus chinensis* ve *C. maculatus* önde gelmektedir. Bu araştırma, sülfürlü florit gazının *Callosobruchus chinensis*'in farklı yaştaki yumurtalarına etkinliğini belirlemek için Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Depolanmış Ürün Zararlıları Laboratuvarında 2020-2021 yıllarında yürütülmüştür. Sülfürlü florit gazının etkinliği 25 °C sıcaklık ve %75 orantılı nemde, 24 saatlik muamele süresinde 0-24, 24-48, 48-72 ve 72-96 saatlik yumurta evresinde araştırılmıştır. Etkinlik 0, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 ve 120 g m⁻³ sülfürlü dozlarında belirlenmiştir. Sülfürlü florit fümigasyonu gaz geçirmez 28.31' lik Labconco® fümigasyon kabinlerinde yürütülmüştür. Lam üzerine yapıştırılmış yarım nohut tanelerinin üzerine bırakılan yumurtalar muameleden 14 gün yumurta renginin süt beyazı rengine dönüşü (canlı) dikkate alınarak sonuçlar kaydedilmiştir. Sonuçlar, yumurta yaşına bağlı olarak LD₅₀ değerinin değiştiği ve en dayanıklı olarak 48-72 saatlik yumurta evresi olduğu hesaplanmıştır. Ayrıca, her bir yumurta yaş grubunda %100 ölüm için gereken doz 50 g m⁻³ olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları sülfürlü florit'in halihazırda kullanılmakta olan fosfin gazına alternatif etkili bir fümigant olabileceğini göstermiştir.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihçesi

Geliş Tarihi :28.07.2025
Kabul Tarihi :15.09.2025

Anahtar Kelimeler

Callosobruchus chinensis
sülfürlü florit
depolanmış baklagil zararlısı
yumurta
ölüm

Effectiveness of Sulfuryl Fluoride Against the Egg Stage of *Callosobruchus chinensis* (L.) (Coleoptera: Bruchidae)

Abstract

Callosobruchus chinensis and *C. maculatus* are among the most common and important species causing significant damage to stored pulses. This research was carried out to evaluate the efficacy of sulfuryl fluoride gas on the different ages of egg stage of *Callosobruchus chinensis* at Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection, Stored Product Pests laboratory during 2020-2021. The efficacy of sulfuryl fluoride gas were determined on the 0-24, 24-48, 48-72 and 72-96 h egg stage for 24 h exposure at 25 °C and 75% relative humidity condition. Dose rates of sulfuryl fluoride in this research were 0, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 and 120 g m⁻³. Fumigation using sulfuryl fluoride were carried out in gas-tight, with volume of 28.3 l Labconco® fumigation chambers. Eggs laid on the half chickpea seeds glued onto the glass slide were counted and recorded according to the changing yhe colour to the milky white (alive) after 14-d from fumigation. Results showe that LD₅₀ values changed depending on the age of egg satge, and the most tolerant age of egg stage considering LD₅₀ values was calculated as 48-72 h old egg stage. Additionally, dose rate for 100% mortality for all ages of egg stage in the experiment were determined as 50 g m⁻³. Research results showed that sulfuryl fluoride could be effective fumigant as an alternative to phosphine gas.

Research Article

Article History

Received :28.07.2025
Accepted :15.09.2025

Keywords

Callosobruchus chinensis
sülfürlü flüoride
pest of stored pulses
egg
mortality

1. Giriş

Bitkisel proteinin ana kaynağını oluşturan yemeklik baklagiller, dünya ve ülkemizde beslenmede önemli bir yere sahiptir (Sharma ve ark., 2006). Baklagillerin %20-30 oranında protein içermeleri ve tahıllardan yaklaşık üç katı oranda daha yüksek protein içerikleri nedeniyle beslenmede önemli yeri bulunmaktadır (Doharey ve ark., 1983). Ülkemizde, tahıl ve yemeklik tane baklagiller gerek ekim alanı gerekse üretim açısından tarımsal üretimin önemli bir kısmını oluşturmaktadır (Adak ve ark., 2010). Baklagillerin hasadından tüketilinceye kadar geçen süreçte en sık karşılaşılan zararlıların tohum böcekleri (Coleoptera:Bruchidae) olduğu; zararın bazı koşullarda %100 orana ulaşabileceği bildirilmektedir (Sharma, 1989). Baklagillerde depo zararlıları olarak 20-30 bruchid zararlısı (Coleoptera: Bruchidae) arasında *Callosobruchus maculatus* (F.) ve *C. chinensis* (L.)'in tropik ve sub-tropik bölgelerde başta mercimek, maş fasulyesi, güvercin fasulyesi, börülce, nohut gibi çok sayıda üründe ana zararlı grubu içerisinde yer aldığı bildirilmiştir (Giga ve Smith, 1983; Hagstrum, 1985; Torres ve ark., 2016; Aidbhavi ve ark., 2021; Berhe ve ark., 2024). Mücadele edilmediği takdirde, *C. maculatus* bulaşmasından kaynaklanan kayıpların 4-8 ay gibi bir depolama süresinde en az %25'ten en yüksek %100'e kadar değişebildiği bildirilmiştir (Singh ve Sharma, 1984; Baoua ve ark., 2012). *Callosobruchus maculatus* (F.), *C. chinensis* (L.) ve diğer türler tarafından bulaşma sonucu ürün ağırlığında kayıp, tane kalitesi ve tohum olarak canlılıkta düşüş gibi büyük zararlara neden olmaktadır (Aly ve ark., 2005; Berhe ve ark., 2024). Bu zararlılar ile mücadelede sentetik insektisitler ve fümigantlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Sentetik insektisitlerin kalıntı sorunu yaratması, direnç ve insan ve çevre sağlığına olumsuz özellikleri nedeniyle depolanmış baklagil zararlıları ile

mücadelede tercih edilmemektedir (Nayak ve Jagadeesan, 2024). Fümigantların da olumsuz bazı özellikleri olmasına rağmen özellikle de fosfin gazı depolanmış ürün zararlıları ile mücadelede hala en yaygın kullanılan bir gaz durumundadır (Nayak ve ark., 2020; Arora ve Srivastava, 2021). Fosfin gazının zararlılara etkinliğinde sürenin uzun olması ve zararlıların çoğunda yaygın direnç gelişmiş olması nedeniyle alternatif arayışları artmıştır. Yapılan araştırmalar, fosfine direncin erken aşamada belirlenmesi için daha yaygın sürveylerin yapılması, büyük kapasiteli depolar ve silolarda etkinlik denemelerinin gerçekleştirilmesi ve sülfürlü florit gazı gibi alternatiflerin kullanımının planlanması gerektiği bildirmektedir (Nayak ve ark., 2025). Sülfürlü florit 1950'lerde geliştirilmiş bir fumigant olup (Meikle ve Stewart, 1962) yapılarda termit zararı ve ahşap zararlısı diğer böcekler için ABD'de ruhsat almıştır (Stewart, 1956; Schneider, 1993; Baltacı ve ark., 2009). Yakın süreçte MRL (en yüksek kalıntı limit) değerlerinin belirlenmesini müteakiben depolanmış ürünlerde kullanımına onay verilmiş olup, ülkemizde de bu kapsamda depolanmış ürün zararlılarına karşı ruhsat almıştır. Sülfürlü florit kokusuz, renksiz, korozif olmayan, alev almayan ve reaktif olmayan biyolojik aktif inorganik bir kimyasaldır (Reichmuth ve ark., 1997). Zararlılarda ölüm glikoliz döngüsünün bozulması ve sonuçta metabolik enerjinin tükenmesi yoluyla gerçekleştiği bildirilmektedir (Meikle ve ark., 1963). Bu gazın biyolojik etkinliğinin böcekte molekülün hedef bölgeye ulaşmasına ve gazın uygulama süresine bağlı olduğu bildirilmiştir (Kenaga, 1957). Sülfürlü florit gazı ile yapılan çalışmalar, zararlıların yumurta evresinin diğer gelişim evrelerine göre daha dayanıklı olduğunu göstermiştir; bu nedenle yumurtadan larva gelişmemesi için fümigasyon süresinin uzatılması gerektiği bildirilmiştir (Bell ve ark., 1999; Schneider ve Hartsell, 1999; Reichmuth ve ark.,

1999). Öte yandan larva, pupa ve ergin evreleri daha hassas olup, kısa süreli veya düşük konsantrasyonlu fümigasyonlarla etkili bir şekilde kontrol edilebilmektedir. Farklı ortam sıcaklığı ve fümigasyon sürelerinde sülfürlü florit gazının *Rhyzopertha dominica*, *Ahasverus advena* ve *Acanthoscelides obtectus*'un yumurta evresinde ölüm için konsantrasyon* süre çarpım değeri (CTP) araştırılmıştır (Bell, 2006). Baltacı ve ark. (2009) *Ephestia elutella*'nın yumurta evresinde sülfürlü florit gazının öldürücü etkilerini araştırmıştır. Un değirmenlerindeki bazı zararlılara bu gazın etkinliği üzerinde (Bell ve ark., 1999) ve *Plodia interpunctella*'nın farklı yaşlardaki yumurta evresinde etkinlik üzerinde araştırmalar yapılmıştır (Schneider ve Hartsell, 1999; Reichmuth ve ark., 1999). Depolanmış baklagillerin önde gelen bir zararlısı olan *Callosobruchus chinensis* (L.)'in yumurta evresine sülfürlü florit gazının etkinliğine ilişkin bir araştırma bulunmaması bu araştırmanın konusunu oluşturmuştur. Araştırma 0-24, 24-48, 48-72 ve 72-96 saatlik yumurta evresinde 25 °C sıcaklık ve %75 orantılı nem koşullarında, 24 saatlik muamele süresinde ve farklı dozlarda yürütülerek ölümler için gereken doz hesaplanmıştır.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Zararlı türü

Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Depolanmış Ürün Zararlıları Laboratuvarında 10 yıldır üretilmekte olan Almanya orijinli *Callosobruchus chinensis* (L.) (Coleoptera: Bruchidae) kültürü üzerinde yürütülmüştür.

2.2. Zararlı türün üretimi

Callosobruchus chinensis üretimi, zararlı bulaşıklığı olmayan temiz nohut üzerinde, 25±1 °C sıcaklık ve %60±5 orantılı nem koşullarına ayarlanmış iklim odasında gerçekleştirilmiştir. Cam

kavanoza 1/3'ünü dolduracak kadar (yaklaşık 300 g) nohut aktarılmış ve üzerine 400-500 adet ergin ilave edilmiştir. Kavanozların kapaklarına hava girişini sağlamak için 1 mm çaplı çok sayıda delik açılmıştır. Bu şekilde nohut üzerine 24 saat süresince tutulmuş ve bu süre sonunda erginler nohuttan vakum kaynağı yardımı ile alınarak yeni bir kültür açılmıştır. Bu şekilde açılan kültürlerden yaklaşık 30 gün sonra ergin çıkışları başlamıştır.

2.3. Yumurta evresi hazırlığı ve etkinlik değerlendirme

Nohut üzerine bırakılan yumurta ilk başta şeffaf yağ damlası gibi oval şekildedir. Bu yumurtalar 25 °C sıcaklık ve %60 orantılı nem koşullarındaki iklim odasında 10-12 gün içerisinde süt beyazı rengine dönmektedir. Bu durum yumurtadan larva çıkışını göstermektedir (Mbata ve ark., 2005). Belirli yaşta yumurta elde etmek cam lamalar kullanılmıştır. Lamların üzeri çift taraflı bant ile kaplanmış ve üzerine 10-11 adet ortadan ikiye bölünmüş nohutlar yapıştırılmıştır. Yapışkan bantın açıkta kalan kısımlarına erginlerin yapışmasını engellemek için toz halinde unla kaplanmışdır. Hazırlanan lamalar her bir deneme için en az 3 tekerrür olacak şekilde plastik küvetlere yerleştirilmiştir. Her bir küvetin içine yaklaşık 300-400 adet 0-24 saatlik erginler alınarak küvetin üzeri polietilen ile kapatılmıştır. Bu işlemden 24 saat sonra yarım nohutlar üzerine bırakılan yumurta bulunan lamalar bir küvete yerleştirilerek 25 °C sıcaklık ve %75 orantılı nemdeki plastik kabinlere alınmış ve ilaveten 3 gün daha bekletilerek 72-96 saat yaşına ulaşmaları sağlanmıştır. Aynı işlemlere kalan üç gün boyunca devam edilmiş; böylece 0-24, 24-48 ve 48-72 saatlik yumurtalar elde edilmiştir. Lamlar (0-24, 24-48, 48-72 ve 72-96 saatlik) fümigasyon kabinlerine (Labconco®) ait tepsilere alınarak deneme kabinlerine yerleştirilmiştir. Kabinlerin her birinin içine %75'lik nem veren doymuş tuz

çözültisi içeren cam kavanoz yerleştirilmiştir. Çalışmada zararlının tüm yaş gruplarındaki yumurta evresi değişik dozlarda 24 saatlik uygulama süresinde sülfürlü florit ile muamele edilmiştir. Lamlar yerleştirildikten sonra kabin kapağı gaz kaçağı olmaması için sıkıca kapatılmıştır. Muamele süresi (24 saat) sonunda kabin kapağı açılarak gaz havalandırılmıştır. Bu işlemin ardından lamlar kabinden alınarak, içerisinde %75 orantılı nem sağlayan doymuş tuz çözeltisi bulunan küvetlere yerleştirilmiştir. Sonuçlar denemeden 14 gün sonra binoküler mikroskop yardımı ile belirlenmiştir. Yumurta evresinde ölüm kriteri başlangıçta şeffaf olan yumurtalarda canlı olanların süt beyazı renge dönmesi olmuştur. Çalışma 24 saatlik muamele süresinde, 0, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 ve 120 g m⁻³ sülfürlü florit dozunda yürütülmüştür. Denemeler her bir doz ve yaş grubu için her bir lamda en az 20 yumurta olacak şekilde 3 tekerrürlü kurulmuş olup farklı tarihlerde en az iki kez tekrarlanmıştır.

2.4. Deneme düzeni ve fümigasyon

Denemeler 28.3 l' lik Labconco® fümigasyon kabinlerinde yürütülmüştür. Kabinlerin yan yüzeylerine çapraz olacak şekilde gaz vanası monte edilmiştir. Ayrıca kabinlerin zeminine sirkülasyon amacıyla fan bağlanmış ve bu fanların elektrik kablosu gaz geçirmez bağlantı ile dışarıya uzatılmıştır. Lamlar kabin içerisindeki raflara yerleştirildikten sonra kabinin kapağı kapatılmıştır. Kabine bağlı vanalardan biri boru ile sülfürlü florit ölçüm cihazına (Fumiscope 5.1); cihazdaki gaz çıkış vanası ise boru ile kabinin zıt tarafındaki vanaya bağlanmıştır. Ardından, özel gaz şırıngası (Hamilton® Mega Syringe) ile 10 l hacimli Tedlar gaz tobasından gaz alınmış ve şırınga ölçüm cihazının gaz çıkışına bağlı boruya bir iğne yardımı ile bağlanarak gaz enjeksiyonuna başlanmıştır. Bu aşamada sirkülasyon fanı

çalışır vaziyette tutulmuş ve ölçüm cihazı ekranında istenen konsantrasyona ulaşıncaya gaz ilavesi durdurulmuştur. Bu işlem yaklaşık 15 dakika sürmüştür. Gaz ölçümü uygulamanın ilk 2 saati içerisinde en az iki kez tekrarlanmıştır. Fümigasyon sonunda (24 saatlik muamele sonu) gaz ölçümü yapılarak doz teyidi yapılmış ve ardından fümigasyon kabininin kapağı açılarak havalandırma yapılmıştır. Çalışma 25 °C sıcaklıktaki fümigasyon odasında yürütülmüştür. Kontrol amacı ile aynı şekilde hazırlanmış yumurta bulunan lamlar Labconco fümigasyon kabinine yerleştirilmiş fakat fümigant uygulanmamıştır. Lamlar daha sonra doymuş tuz çözeltisi bulunan PVC kabinlere alınarak ölümler belirleninceye kadar tutulmuştur.

2.5. İstatistiksel analiz

Denemelerde belirlenen ölümlere ait veriler ile POLO PC programı (LeOra Software, 1994) kullanılarak probit analizi yapılmış; böylece LD₅₀ ve LD₉₉, değerleri belirlenmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma

Depolanmış ürünlerde böceklerden kaynaklanan kayıplar %10-50 arasında olduğu bildirilmiştir (Anonim, 2012). Depolama sürecinde özellikle *Callosobruchus maculatus* ve *C. chinensis* baklagillerde önemli zararlara yol açabilmektedir. Bu zararlılarla depolama aşamasında en yaygın uygulanan yöntem genel olarak fümigasyon olup, dünyada bu amaçla fosfin gazı yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda fosfin gazına artan direnç nedeni ile alternatif fümigant olarak sülfürlü florit pek çok üründe ruhsatlandırılmıştır. Genel anlamda, diğer fümigantlarda olduğu gibi sülfürlü florit gazına dayanıklılık açısından zararlıların yumurta evresinin en dayanıklı olduğu bildirilmiştir (Bell ve ark., 1999; Schneider ve Hartsell, 1999; Reichmuth ve ark., 1999). Bu araştırma 24 saatlik fümigasyon

süresinde sülfürlü florit gazının farklı dozlardaki etkinliği dört farklı yaştaki yumurta evresinde araştırılmıştır. Yapılan çalışmada 0-24, 24-48, 48-72 ve 72-96 saatlik yumurta evresi üzerinde sülfürlü florit gazı ile 24 saatlik fümigasyon neticesinde yumurta evresinde gerçekleşen ölümler belirlenmiş ve her bir yaş grubu için Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4'te verilmiştir. *Callosobruchus chinensis*'in 0-24 saatlik yumurtalarında 24 saat aynı ortamda fakat sülfürlü florit gazı uygulanmamış kabinde tutulmuş kontrolde ölüm oranı %2.69, 10 g m⁻³ sülfürlü florit

dozunda ortalama %10.66, 15 g m⁻³ sülfürlü florit dozunda ise %68.65 ölüm tespit edilmiştir. Mutlak ölüm ise 0-24 saatlik yumurta evresinde 30 g m⁻³ ve üzeri sülfürlü florit dozlarında belirlenmiştir (Şekil 1). 24-48 Saatlik yumurtalarda 24 saat aynı ortamda fakat sülfürlü florit gazı uygulanmamış kabinde tutulmuş kontrolde ölüm oranı %5.11, 10 g m⁻³ sülfürlü florit dozunda ortalama %11.66, 15 g m⁻³ sülfürlü florit dozunda ise %32.05 ölüm tespit edilmiştir. Mutlak ölüm ise 24-48 saatlik yumurta evresinde 50 g/m³ ve üzeri sülfürlü florit dozlarında belirlenmiştir (Şekil 2).

Şekil 1. *Callosobruchus chinensis*'in 0-24 saatlik yumurtalarında sülfürlü florit gazının farklı dozlarında, 25 °C-%75 orantılı nem koşullarında, 24 saatlik fümigasyon sonrası gerçekleşen ölümler (%)

Figure 1. Mortalities on the 0-24 h egg stage of *Callosobruchus chinensis* after 24-h fumigation with different dose rate of sulfuryl fluoride gas at 25 °C-75% r.h.

Callosobruchus chinensis'in 48-72 saatlik yumurtalarında 24 saat aynı ortamda fakat sülfürlü florit gazı uygulanmamış kabinde tutulmuş kontrolde ölüm oranı %3.71, 10 g m⁻³ sülfürlü florit dozunda ortalama %8.01, 15 g m⁻³ sülfürlü florit dozunda ise %19.98 ölüm tespit edilmiştir. Mutlak ölüm ise 48-72 saatlik yumurta evresinde 50 g m⁻³ ve üzeri sülfürlü florit dozlarında belirlenmiştir (Şekil 3). 72-96

Saatlik yumurtalarda 24 saat aynı ortamda fakat sülfürlü florit gazı uygulanmamış kabinde tutulmuş kontrolde ölüm oranı %3.25, 10 g m⁻³ sülfürlü florit dozunda ortalama %36.80, 15 g m⁻³ sülfürlü florit dozunda ise %58.82 ölüm tespit edilmiştir. Mutlak ölüm ise 72-96 saatlik yumurta evresinde 50 g/m³ ve üzeri sülfürlü florit dozlarında belirlenmiştir (Şekil 4).

Şekil 2. *Callosobruchus chinensis*'in 24-48 saatlik yumurtalarında sülfürlü florit gazının farklı dozlarında, 25 °C-%75 oranlıklı nem koşullarında, 24 saatlik fümigasyon sonrası gerçekleşen ölümler (%)

Figure 2. Mortalities on the 24-48 h egg stage of *Callosobruchus chinensis* after 24-h fumigation with different dose rate of sulfuryl fluoride gas at 25 °C-75% r.h.

Şekil 3. *Callosobruchus chinensis*'in 48-72 saatlik yumurtalarında sülfürlü florit gazının farklı dozlarında, 25 °C-%75 oranlıklı nem koşullarında, 24 saatlik fümigasyon sonrası gerçekleşen ölümler (%)

Figure 3. Mortalities on the 48-72 h egg stage of *Callosobruchus chinensis* after 24-h fumigation with different dose rate of sulfuryl fluoride gas at 25 °C-75% r.h.

Şekil 4. *Callosobruchus chinensis*'in 72-96 saatlik yumurtalarında sülfürlü florit gazının farklı dozlarında, 25 °C-%75 orantılı nem koşullarında, 24 saatlik fümigasyon sonrası gerçekleşen ölümler (%)

Figure 4. Mortalities on the 72-96 h egg stage of *Callosobruchus chinensis* after 24-h fumigation with different dose rate of sulfur dioxide gas at 25 °C-75% r.h.

Her bir yumurta yaş grubu için farklı dozlarda sülfürlü florit fümigasyonu sonrası belirlenen ölümler ile POLO PC programında yapılan probit analizi (LeOra Software, 1994) verileri Tablo 1'de verilmiştir. LD₅₀ (popülasyonun %50'sini öldüren doz) kıyası güven aralığı çakışmaları dikkate alınarak yapılmış ve en dayanıklı yumurta yaşının 48-72 saatlik olduğu (LD₅₀: 19.61 g m⁻³), azalan sıra ile 24-48 saatlik yumurta yaşı (LD₅₀: 16.95 g m⁻³), en hassas yaştaki yumurtaların ise 72-96 saat ile 0-24 saat olduğu tespit edilmiştir. Probit analizi verilerinden yararlanarak hazırlanan LD₅₀ değerinden LD₉₉ değerine ulaşmada gerekli doz artış eğimine ilişkin grafik Şekil 5' de verilmiştir. LD₅₀ ve LD₉₉ değerleri açısından kıyaslandığında 0-24, 24-48 ve 48-72 saatlik yumurtalarda artan doza oluşan tepki benzer bir trend içerisinde olduğu, fakat 72-96 saatlik yumurtada ise LD₉₉ için gereken doz diğerlerinden daha yüksek olup doz artışına oluşan tepki diğerlerinden daha yavaş gerçekleştiği görülmektedir. 72-96 saatlik yumurta

evresinde LD₉₉: 43.99 g m⁻³ olarak diğer yaş gruplarında hesaplanandan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Fosfin gazına giderek artan sayıda direnç geliştiğini bildiren kayıt bulunmaktadır Benhalim ve ark., 2004). İzolasyonu yetersiz ortamlarda, yüksek sıcaklıklarda kısa muamele süresi ile fosfinin yanlış kullanımı dirençli irkların gelişmesine yol açtığı bildirilmiştir (Bell, 2000). Fosfine direnç günümüzün en önemli sorununu teşkil etmektedir. Bu nedenle, sülfürlü florit yakın süreçte birçok ülkede depolanmış pek çok üründe kullanıma alınmış bir fümiganttır. Çok sayıda kayıta depolarda ve un değirmenlerinde bu fümigantın başarısı kaydedilmiştir (Outram, 1967; Chayaprasert ve ark., 2009; Baltacı ve ark., 2009; Tsai ve ark., 2011). Bu fümigant depolanmış baklagillerde iyi bir potansiyel kimyasal olduğu bildirilmektedir.

Tablo 1. *Callosobruchus chinensis*'in 0-24, 24-48, 48-72 ve 72-96 saatlik yumurtalarında sülfürlü florit gazının farklı dozlarında, 25 °C-%75 orantılı nem koşullarında, 24 saatlik fümigasyon sonrası gerçekleşen ölümlere ilişkin probit analiz verileri

Table 1. Probit analysis results calculated from mortality data on the 0-24, 24-48, 48-72 and 72-96 h egg stages of *Callosobruchus chinensis* after 24-h fumigation with different dose rate of sulfuryl fluoride gas at 25 °C-75% r.h.

Yaş	n	Khi-kare (χ^2)	Serbestlik derecesi (df)	Eğim	Eğimin standart hatası	LD ₅₀ (Güven aralığı) ^a	LD ₉₉ (Güven aralığı) ^a	Heterojenite
0-24	2442	26.95	58	7.81	0.49	13,78 c (13.22-14.29)	27.36 (25.67-29.63)	0.47
24-48	2733	77.11	58	8.67	0.55	16.95 b (15.98-17.82)	31.44 (27.93-38.02)	1.33
48-72	3230	57.05	58	8.78	0.56	19.61 a (18.67-20.48)	36.11 (32.37-42.73)	0.98
72-96	3209	52.33	58	4.66	0.24	13.92 c (12.91-14.83)	43.99 (39.34-50.50)	0.90

^aGüven aralığı P<0.05 düzeyinde hesaplanmıştır

Şekil 5. 25 °C-%75 orantılı nem koşullarında, *Callosobruchus chinensis*'in 0-24, 24-48, 48-72 ve 72-96 saatlik yumurtalarında sülfürlü florit gazının farklı dozlarında yapılan 24 saatlik fümigasyon sonrası gerçekleşen ölümlerden hesaplanan zararlı popülasyonunun %50 ve %99'unu öldüren dozlar grafiği

Figure 5. LD₅₀ and LD₉₉ values calculated from mortality data on the 0-24, 24-48, 48-72 and 72-96 h egg stages of *Callosobruchus chinensis* after 24-h fumigation with different dose rate of sulfuryl fluoride gas at 25 °C-75% r.h

Yapılan çalışmalarda farklı türler ve gelişme dönemleri arasında bu fümigantın etkinliğinde büyük farklılıklar tespit edilmiştir (Kenaga, 1957; 1961; Su ve Scheffrahn, 1990; Williams ve Sprengel, 1990). Benzer şekilde, *C. chinensis*'de yumurta evresinde dahi yaş itibariyle sülfürlü florit etkinliğinde farklılıklar belirlenmiştir. Bu farklılıklara rağmen, dayanıklı tür olarak *Tribolium castaneum* (Herbst.) ve *Ahasverus advena* (Walt.)'nın yumurta evresinde yüksek düzeyde başarılı bir fümigasyon uygun doz ile gerçekleştirilebildiği bildirilmiştir. Yumurta evresi dışındaki evreler için gereken doz düşük

sıcaklıklarda dahi düşük olduğu bildirilmiştir (Kenaga, 1961; Su ve ark., 1989; Bell ve Drinkall, 2000). Baltacı ve ark., (2009) *Ephestia elutella*'nın yumurta evresinin sülfürlü florit gazına tepkisinin diğer depolanmış ürün zararlısı böceklerin yumurta evresinin tepkisine (Bell ve ark., 1999; Reichmuth ve ark., 1999; Schneider ve Hartsell, 1999) benzediğini bildirmiştir. *E. elutella*'nın larva ve pupalarının 18 saatlik en kısa muamele süresinde öldüğü bildirilmiştir (Baltacı ve ark., 2009). Benzer sonuçlar *E. elutella*'da en dayanıklı evre olarak 3 ve 4 günlük yumurtalar olduğu ve bunların 18 saate

öldüğü (Bell ve ark., 1999); *Plodia interpunctella* (Hübner)'da aynı yaştaki yumurtada ve bunların 24 saatlik muamele süresinde öldüğü bildirilmiştir (Schneider ve Hartsell, 1999; Reichmuth ve ark., 1999). *E. elutella* ile yapılan çalışmada (Baltacı ve ark., 2009), regresyon hattı verilerinden yumurta için 11.6 g m^{-3} dozunda LD₉₉'un $25 \text{ }^\circ\text{C}$ 'de $559 \text{ g saat m}^{-3}$ (CTP) olduğu; 21.3 g m^{-3} dozunda ise aynı sıcaklıkta $475 \text{ g saat m}^{-3}$ olduğu bildirilmiştir. Araştırmamızda ise LD₉₉ düzeyi dikkate alındığında en dayanıklı yumurta evresinde 43.99 g m^{-3} dozunda 24 saatte (CTP= $1056 \text{ g saat m}^{-3}$) öldüğü belirlenmiştir. Sonuçlar *C. chinensis*'in yumurta evresinin *E. elutella* ve *P. interpunctella*'nın yumurta evresine kıyasla daha dayanıklı olduğunu göstermiştir. Farklı dozlardaki çalışmamızda gerçekleşen %100 ölümler dikkate alındığında ise tüm yaş gruplarındaki yumurtalarda 50 g m^{-3} sülfürl florit gazı gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu durumda bile konsantrasyon süre çarpım değeri (CTP) $1200 \text{ g saat m}^{-3}$ olmuştur. Sülfürl floritte en yüksek florit iyon kalıntı düzeyi (1500 CTP) olduğu (Baltacı ve ark., 2009) bildirilmiş olmasına rağmen araştırmamız sonuçları bu değer altında kalmıştır. Bu sonuç, alternatif olarak sülfürl florit gazının depolanmış baklagillerde uygulanabilirliğini artırmıştır. Araştırmamızda *C. chinensis* yumurtası yaş grupları arasında sülfürl florite tepki açısından farklılıklar tespit edilmiştir (Tablo 1 ve Şekil 5). Bu farklılıkların muhtemel kaynağı olarak Outram (1967) yumurtayı saran koruyucu kılıfın geçirgen olmayışı, dolayısıyla fümigantın önemli bir kısmının embriyonik membranda ve protein içerikli yumurta kabuğunda kimyasal olarak bağlandığını bildirmiştir. Ayrıca, araştırmacının deneme yaptığı iki türün yumurtaları arasındaki hassasiyet farkının asıl olarak bu koruyucu zarfın özellikleri ve yapısındaki farklılıklardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

4. Sonuç ve Öneri

Bu çalışma sonucunda *C. chinensis*' in 0-24, 24-48, 48-72 ve 72-96 saatlik yumurta evresine 24 saatlik muamele süresinde sülfürl florit gazının farklı dozlardaki ölümcül etkisi

ortaya çıkarılmıştır. Farklı yaş gruplarının bu gaza farklı tepkileri kaydedilmiştir. Ancak her bir yaş grubunu kapsayacak şekilde 50 g/m^3 dozunda $25 \text{ }^\circ\text{C}$ sıcaklık ve %75 orantılı nem koşullarında 24 saatlik fümigasyon süresi sonunda %100 oranda ölüm tespit edilmiştir. Mevcutta depolanmış baklagillerle fümigasyonda fosfin gazı ülkemiz ve dünyada yaygın olarak uygulanmakla birlikte, direnç ve uzun süre gerektirmesi sorun teşkil etmektedir. İşletmeler için uzun süreden ziyade 24 saatlik kısa süreli fümigasyon tercih nedenidir. Araştırma sonuçları dikkate alınarak, sülfürl florit'in bu zararlı ile mücadelede alternatif bir fümigant olarak uygulamada yer alabileceği kanatindeyiz.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Kaynaklar

- Adak, M.S., Güler, M., Kayan, N., 2010. Yemelik baklagillerin üretimini artırma olanakları. *Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi*, Kongre Bildiriler Kitabı, 11-15 Ocak, Ankara, s. 329-341.
- Aidbhavi, R., Pratap, A., Verma, P., Lamichaney, A., Bandi, S.M., Nitesh, S.D., Akram, M., Rathore, M., Singh, B., Singh, N.P., 2021. Screening of wild *Vigna* accessions for resistance to three bruchid species. *Journal of Stored Products Research*, 93: 101864.
- Aly, M.A.M., El-Sayed, F.M.A., El-Bishlawy, H.M.I., 2005. Damage and quantitative loss caused by *Callosobruchus maculatus* (Coleoptera: Bruchidae) to some cowpea and faba bean varieties. *Egyptian Journal of Agricultural Research*, 83: 563–581.
- Anonim, 2012. Food and Agriculture Organization of the United Nations: Home, (www.faostat.org),(Accessed: 28.05.2025).

- Arora, S., Srivastava, C., 2021. Locational dynamics of concentration and efficacy of phosphine against pulse beetle, *Callosobruchus maculatus* (Fab). *Crop Protection*, 143: 105475.
- Baltaci, D., Klementz, D., Gerowitt, B., Drinkall, M.J., Reichmuth, C.H., 2009. Lethal effects of sulfuryl fluoride on eggs of different ages and other life stages of the ware-house moth *Ephestia elutella* (Hübner). *Journal of Stored Products Research*, 45: 19-23.
- Baoua, I.B., Amadou, L., Margam, V., Murdock, L.L., 2012. Comparative evaluation of six storage methods for postharvest preservation of cowpea grain. *Journal of Stored Products Research*, 49: 171–175.
- Bell, C.H., 2006. Factors affecting the efficacy of sulfuryl fluoride as a fumigant, in *Proceedings of the 9th International Working Conference on Stored Product Protection*, Brazil, pp. 519–526
- Bell, C.H., Savvidou, N., Wontner Smith, T.J., 1999. The toxicity of sulfuryl fluoride (Vikane) to eggs of insects pests of flour mills (Eds: J. Zuxun, L. Quan, L. Yongsheng, T. Xianchang, G. Lianhua). *Stored Product Protection*, Sichuan Publishing House of Science & Technology, Chengdu, Sichuan Province, PR China, pp. 345–350.
- Bell, C.H., Drinkall, M.J., 2000. Sulfuryl fluoride to replace methyl bromide use in the flour milling industry. *Annual International Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reductions*, Orlando, Florida, pp. 3.
- Bell, C.H., 2000. Fumigation in the 21st century. *Crop Protection*, 19: 563–569.
- Benhalim, H., Chaudhry, M.Q., Mills, K.A., Price, N.R., 2004. Phosphine resistance in stored-product insects collected from various grain storage facilities in Morocco. *Journal of Stored Product Research*, 40: 241–249.
- Berhe, M., Subramanyam, B., Demissie, G., Chichaybelu, M., Abera, F.A., Mahroof, R., Harvey, J., 2024. Impact of storage technologies and duration on insect Pest population, post-harvest losses, and seed quality of stored chickpea in Ethiopia. *Pest Management Science*, 80(2): 518-532.
- Chayaprasert, W., Maier, D.E., Ileleji, K.E., Murthy, J.Y., 2009. Effects of weather conditions on sulfuryl fluoride and methyl bromide leakage during structural fumigation in a flourmill. *Journal of Stored Product Research*, 45: 1–9.
- Doharey, R.B., Katiyar, R.N., Singh, K.M., 1983. Ecotoxicological studies on pulse beetles infesting green gram. *Technical Bull Golden Technology*, 21: 110-114.
- Giga, D.P., Smith, R.H., 1983. Comparative life history studies of four *Callosobruchus* species infesting cowpeas with special reference to *Callosobruchus rhodesianus* (Pic) (Coleoptera: bruchidae). *Journal of Stored Products Research*, 19: 189–198.
- Hagstrum, D.W., 1985. Preharvest infestation of cowpeas by the cowpea weevil (Coleoptera:Bruchidae) and population trends during storage. *Journal of Economic Entomology*, 78: 358–361.
- Kenaga, E.E., 1957. Some biological, chemical and physical properties of sulfuryl fluoride as insecticidal fumigant. *Journal of Economic Entomology*, 50: 1–6.
- Kenaga, E.E., 1961. Time, temperature and dosage relationships of several insecticidal fumigants. *Journal of Economic Entomology*, 54: 337-342.
- LeOra Software, 1994. POLO-PC: a user's guide to probit or logit analysis. LeOra Software, Berkeley, CA.
- Mbata, G.N., Johnson, M., Phillips, T.W., Payton, M.E., 2005. Mortality of life stages of cowpea weevil (Coleoptera: Bruchidae) exposed to low pressure at different temperatures. *Journal of Economic Entomology*, 98: 1070–1075.

- Meikle, R.W., Stewart, D., 1962. The residue potential of sulfuryl fluoride, methyl bromide, and methane sulfonyl fluoride in structural fumigations. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 10: 393–397.
- Meikle, R.W., Stewart, D., Globus, O.A., 1963. Drywood termite metabolism of Vikane fumigant as showing by labelled pool technique. *Journal of Agriculture, Food and Chemistry*, 11: 229–230.
- Nayak, M., Jagadeesan, R., 2024. Insect resistance to fumigants in postharvest commodity protection: monitoring and management. *Control and Management of Pests in Stored Products*, CRC Press, pp. 38-73.
- Nayak, M.K., Jagadeesan, R., Pavic, H., Burrill, P.R., Daghish, G.J., 2025. Developing practical phosphine fumigation strategies to manage *Callosobruchus maculatus* F. in stored mungbeans: Laboratory and silo-scale evaluations. *Journal of Stored Products Research*, 111: 102556.
- Nayak, M.K., Daghish, G.J., Phillips, T.W., Ebert, P.R., 2020. Resistance to the fumigant phosphine and its management in insect pests of stored products: a global perspective. *Annual Review of Entomology*, 65: 333–350.
- Outram, I., 1967. Factors affecting the resistance of insect eggs to sulphuryl fluoride. II: the distribution of sulphuryl-³⁵S fluoride in insect eggs after fumigation. *Journal of Stored Products Research*, 3: 353–358.
- Reichmuth, Ch., Schneider, B., Drinkall, M.J., 1999. Sulfuryl fluoride (Vikane) against eggs of different age of the Indian meal moth *Plodia interpunctella* (Hübner) and the Mediterranean flour moth *Ephestia kuehniella* (Zeller). (Eds: J. Zuxun, L. Quan, L. Yongsheng, T. Xianchang, G. Lianhua). *Stored Product Protection*, Sichuan Publishing House of Science & Technology, Chengdu, Sichuan Province, PR China, pp. 416–422.
- Reichmuth, Ch., Schoeller, M., Dugast, J.F., Drinkall, M.J., 1997. On the efficacy of sulfuryl fluoride against stored-product pest moths and beetles. Printco Ltd., Nicosia, pp. 17–23.
- Schneider, B.M., 1993. Characteristics and global potential of the insecticidal fumigant, sulfuryl fluoride. Cambridge, p. 193-198.
- Schneider, B.M., Hartsell, P.L., 1999. Control of stored product pests with Vikane gas fumigant (Sulfuryl fluoride). (Eds: J. Zuxun, L. Quan, L. Yongsheng, T. Xianchang, G. Lianhua). Sichuan Publishing House of Science & Technology, Chengdu, Sichuan Province, PR China, pp. 406–408.
- Sharma, T.R., Rana, J.C., Sharma, R., Rathore, R., Sharma, P.N., 2006. Genetic diversity analysis of exotic and Indian accessions of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) using RAPD markers. *Indian Journal of Genetics and Plant Breeding*, 66(4): 275–278.
- Sharma, S.S., 1989. Review of literature of the losses caused by *Callosobruchus* species (Bruchidae: Coleoptera) during storage of pulses. *Technical Bull Golden Technology*, 22: 62-68.
- Stewart, D., 1956. Sulfuryl fluoride-a new fumigant for control of the drywood termite, *Kaloterms minor* Hagen. *Journal of Economic Entomology*, 50: 7-11.
- Su, N.Y., Osbrink, W.L.A., Scheffrahn, R.H., 1989. Concentration-time relationship for fumigant efficacy of sulfuryl fluoride against the Formosan subterranean termite (Isoptera, Rhinotermitidae). *Journal of Economic Entomology*, 82: 156-158.
- Su, N.Y., Scheffrahn, R.H., 1990. Efficacy of sulfuryl fluoride against four beetle pests of museums (Coleoptera: Dermestidae, Anobiidae). *Journal of Economic Entomology*, 83: 879-882.

Torres, E.B., N'obrega, R.S., Fernandes-Júnior, P.I., Silva, L.B., dos Santos Carvalho, G., Marinho, R.D.C.N., Pavan, B.E., 2016. The damage caused by *Callosobruchus maculatus* on cowpea grains is dependent on the plant genotype. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 96: 4276–4280.

Tsai, W.T., Mason, L.J., Chayaprasert, W., Maier, D.E., Ileleji, K.E., 2011.

Investigation of fumigant efficacy in flour mills under realworld fumigation conditions. *Journal of Stored Product Research*, 47: 179–184.

Williams, L.H., Sprenkel, R.J., 1990. Ovicidal activity of sulfuryl fluoride to anobiid and lyctid beetle eggs of various ages. *Journal of Entomological Science*, 25: 366-375.

Atf Şekli	Kahraman, E., Ayyıldız, N., Emekci, M., Ferizli, A.G., 2025. Sulfürl Florit Gazının <i>Callosobruchus chinensis</i> (L.) (Coleoptera: Bruchidae)'in Yumurta Evresi Üzerine Etkinliği. <i>ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi</i> , 9(4): 1059-1070. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17427127 .
To Cite	Kahraman, E., Ayyıldız, N., Emekci, M., Ferizli, A.G., 2025. Effectiveness of Sulfuryl Flüoride Against the Egg Stage of <i>Callosobruchus chinensis</i> (L.) (Coleoptera: Bruchidae). <i>ISPEC Journal of Agricultural Sciences</i> , 9(4): 1059-1070. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17427127 .
